

KORNELL USULIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH VA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH

Xamidova Rislig'oy Faraxadovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası o'qituvchisi

e-mail.ru hamidovarisligoy@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347951>

Annotatsiya: Maqolada dars jarayonida Kornell usulidan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari va uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Kornell usuli orqali talabalar bilimni tizimli qayd etish, asosiy g'oyalarni ajratib olish, mustaqil tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yaratilishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu usul yordamida talabalarning diqqat-e'tiborini dars mazmuniga yo'naltirish, mustahkamlash jarayonini samarali tashkil etish hamda ularning bilimni baholash mezonlarini aniq belgilash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: baholash, Kornel usuli, interfaol usullar, ma'ruza, tahliliy yondashuv, Uolter Pauk, inretaktiv.

Аннотация: В данной статье освещаются научно-теоретические основы использования метода Корнелла в процессе урока и его значение для повышения эффективности обучения. Показано, что с помощью Корнелловского метода учащиеся получают возможность систематически записывать свои знания, извлекать ключевые идеи, развивать навыки самостоятельного анализа и обобщения. Также с помощью данного метода проанализированы возможности ориентации внимания учащихся на содержание урока, эффективной организации процесса закрепления и четкого определения критериев оценки их знаний.

Ключевые слова: оценка, метод Корнелла, интерактивные методы, лекция, аналитический подход, Уолтер паук, неактивный.

Annotation: This article highlights the scientific-theoretical basis for the use of the Cornell method in the course of the lesson and its importance in improving educational effectiveness. Through the Cornell method, it has been shown that it is possible to systematically record student knowledge, extract key ideas, independently analyze and develop generalization skills. Also, with this method, the possibilities of directing the attention of students to the content of the lesson, effective organization of the strengthening process, as well as accurately determining the criteria for assessing their knowledge have been analyzed.

Keywords: assessment, Cornell method, interactive methods, lecture, analytical approach, Walter Pauk, interactive.

Hozirgi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlar, samarali metod va texnologiyalardan foydalanish zarurati kun sayin ortib bormoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida darslarni samarali tashkil etish, talabalar bilimni tizimli baholash hamda ularni mustaqil fikrlashga o'rgatishda interfaol usullarning ahamiyati beqiyosdir. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba yoshlarning bilimni baholashdan asosiy maqsad talabalarda o'qilayotgan fanlarni chuqur egallash, berilgan turli xildagi topshiriqlarga ijobiy yondashish, mustaqil fikrlash o'z bilimni muntazam ravishda oshirishga intilish hamda o'quv adabiyotlaridan keng miqyosda foydalanish kabi xususiyatlarni rivojlantirish bugungi kunning eng ahamiyatli jihatlaridan biri hisoblanadi. "Davlatimiz rahbarining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini

ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi yangi nizom ishlab chiqiladi".

Mazkur hujjatda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufida oliy ta'lim muassasalari mavjud vazirlik va idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizomni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqlashi lozimligi belgilangan. "Talabalar bilimni baholash borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida amalga oshirilgan baholash mezonini haqida to'xtalib, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-son buyrug'ida baholash tizimini haqida tavsiyalar ishlab chiqildi".

Talabalarning samarali bilim olishi va o'rganishida turli xil zamonaviy metodlardan foydalanishimiz zarur. Shunday usullardan biri sifatida Kornell usuli ta'lim jarayonida keng qo'llanilayotgan va o'zining samaradorligi bilan ajralib turadigan metodlardan biridir. Kornell usuli ilk bor 1950-yillarda Kornell universiteti professori Uolter Pauk tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi dars jarayonida ma'lumotlarni samarali yozib olish, asosiy g'oyalarni ajratib ko'rsatish, savol-javob orqali bilimni mustahkamlash hamda umumiy xulosalarni shakllantirishdan iboratdir. Mazkur usul o'quvchilar va talabalarni faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida dars jarayoniga jalb etishga xizmat qiladi. Ta'lim amaliyotida Kornell usulidan foydalanish talabalarning diqqatini jamlash, o'zlashtirilgan bilimlarni qayta ishlash va xotirada mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, ushbu usul asosida talabalar tomonidan olib boriladigan yozuvlar keyinchalik samarali takrorlash, mustaqil ishlash hamda bilimlarni baholash jarayonida qo'llanilishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida ham zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, talabalarning bilimni aniq va adolatli baholash, ularning faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan metodlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kornell usuli ham ushbu maqsadlarga xizmat qiladigan, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali hamkorlikni kuchaytiradigan, bilimlarni nazorat qilishning yangi shakllarini taklif etadigan innovatsion yondashuv sifatida qadrlanmoqda.

Kornell usuli — bu darslarni tashkil etishning interaktiv va talabalarga yo'naltirilgan usuli, shuningdek, talabalar bilimni baholash usuli. Bunda o'qituvchi ma'ruzani o'qitadi, talabalar esa dars davomida ma'lumotlarni qayd etadilar. Talabalar ma'ruza tugagandan so'ng, o'zlari qabul qilgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda baholab, asosiy g'oyalarni qayta ko'rib chiqishlari kerak.

Kornell usulini qo'llash:

1. Darsdan oldingi tayyorgarlik:

O'qituvchi o'qitiladigan materialni o'quvchilarga yetkazib beradi va ulardan darsga tayyorgarlik ko'rishni so'raydi.

2. Dars jarayoni:

✓ **Ma'ruza (darsning asosiy qismi):** O'qituvchi ma'ruza o'qiydi va talabalar ma'ruza qog'ozining o'ng qismiga asosiy ma'lumotlarni yozadilar.

✓ **Ma'lumotni qabul qilish (chap qismi):** Talabalar ma'ruza tugagandan so'ng, ma'ruza qog'ozining chap qismiga asosiy g'oyalarni qisqa shaklda yozadilar.

✓ **Ma'lumotni qayta ko'rib chiqish:** Talabalar o'z qabul qilgan ma'lumotlarini o'ylaydilar, tahlil qiladilar va mustaqil ravishda baholaydilar. Bu qismda asosiy g'oyalarni mustahkamlash uchun savollar, kalit so'zlar va qisqa izohlar yoziladi.

3. Xulosa (pastki qismi):

Talabalar ma'ruza qog'ozining eng pastki qismiga darsning asosiy ma'lumotlarini va xulosalarini yozadilar.

Talabalarning bilimini baholash:

- Talabalar darsdan keyin mustaqil ravishda qabul qilgan ma'lumotlarini qog'ozda qayd etib, o'z bilimlarini baholashlari kerak.
- O'qituvchi darsdan keyin talabalar bilan dars qog'ozlarini ko'rib chiqadi va asosiy g'oyalari bo'yicha savol beradi.

Kornell usulining afzalliklari:

- ✓ Ma'lumotni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.
- ✓ Talabalarda mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- ✓ Ma'ruzani faol tinglash va ma'lumotni samarali yozishga undaydi.

Bu usul talabalarga nafaqat dars jarayonida faol qatnashishga, balki materialni chuqurroq tushunishga va o'z bilimlarini mustaqil baholashga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, Kornell usulida darslarni tashkil etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur usul talabalar bilimini tizimli tarzda qayd etish, asosiy g'oyalarni ajratib olish, o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash va ularni baholash jarayonida yangi imkoniyatlar yaratadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Kornell usulidan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini, tahliliy yondashuvini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undab, ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Kornell usulida tashkil etilgan mashg'ulotlar nafaqat bilimlarni samarali egallashga, balki talabalarni o'z-o'zini nazorat qilish, bilimni baholash va xulosalar chiqarishga ham o'rgatadi. Shuning uchun ham mazkur usulni o'qitish jarayonida keng tatbiq etish, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish va amaliyotga keng joriy qilish hozirgi ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi qarori.

2. Normurodova N.B. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR. Jurnal "Экономика и социум" 25-27-b

3. Nishonova, Z. "Oliy ta'limda innovatsion metodlardan foydalanishning samaradorligi". – Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №3, 2021, 45–52-betlar..